

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529002>
УДК 004

УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА ДОКУМЕНТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЦЕССА АУДИТА ВО ВРЕМЯ УЧЕТНОЙ ПРОВЕРКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

**Е.В. Высоцкая,
Н.А. Бородина**

Аннотация: В современных условиях тестирование – один из самых эффективных и перспективных видов контроля. В ходе аудита стандартизация обеспечивает высокое качество и эффективность аудита, высокий уровень аудиторской деятельности, а также усиливает контроль и качество работы аудитора. В рамках аудита инвентаризации аудиторская организация должна задокументировать всю информацию, подтверждающую мнение аудитора о достоверности информации в годовой финансовой отчетности. Результаты аудиторских процедур оформляются в соответствии с международными стандартами аудита. В статье рассматривается процесс документирования результатов аудиторских процедур в инвентаризации, а именно на примере первичных счетов-фактур и платежных документов, бухгалтерской отчетности и годовой бухгалтерской отчетности, документов аудитора сельскохозяйственной организации. Проведенные научные исследования способствуют решению актуальных вопросов в связи с экспертизой учета товарно-материальных ценностей в организациях агропромышленного комплекса. С теоретической и практической точки зрения мы, кажется, понимаем, что применение предложенных экспертных рабочих документов улучшит качество экзаменов.

Ключевые слова: аудит, акции, бухгалтерский учет, недвижимость, сельскохозяйственные организации

IMPROVING THE DOCUMENTATION PROCESS THE RESULTS OF THE AUDIT PROCESS DURING THE ACCOUNTING CHECK OF MATERIAL AND PRODUCTION STOCKS

**E.V. Vysotckaia,
N.A. Borodina**

Annotation: In modern conditions, testing is one of the most effective and promising types of control. During the audit, standardization ensures high quality and efficiency of the audit, a high level of audit activity, and also strengthens the control and quality of the auditor's work. As part of the inventory audit, the audit organization must document all information that confirms the auditor's opinion on the reliability of the information in the annual financial statements. The results of the audit procedures are prepared in accordance with the International Standards on Auditing. The article discusses the process of documenting the results of audit procedures in the inventory, namely, by the example of primary invoices and payment documents, accounting statements and annual accounting statements, documents of the auditor of an agricultural organization. The conducted scientific research contributes to the solution of topical issues in connection with the examination of accounting of inventory values in the Russian Federation.

Keywords: audit, shares, accounting, real estate, agricultural organizations

Введение.

Документация результатов аудиторских процедур инвентаризации должна отражать информацию об аудите в рабочих документах. Рабочие документы должны дать основание экзаменаторам для всех важных вопросов, по которым они должны высказать свое профессиональное мнение.

При проведении инвентаризации запасов объектом расследования является сельскохозяйственная организация – ООО «Агрокомплекс Ростов». В соответствии с программой аудита запасов ООО «Ростов Агрокомплекс» мы описываем процедуры сбора аудиторских доказательств, выполняя следующие основные процедуры проверки: проверка, мониторинг, запрос, подтверждение, пересчет. Это описание необходимо для формирования мнения о точности показателей отчетности по статьям материальных ценностей «Запасы» и соответствия им, перечисленных в ООО "Агрокомплекс" Ростов "использовал метод учета операций с материалами, действующих в России. Федерация регламентов.

Методика.

При проверке организации инвентаризационного учета в ООО «Агрокомплекс Ростовский» очень важно сделать упор на изучение и сопоставление данных первичных расчетно-платежных документов и регистров бухгалтерского учета. Важно определить, насколько полно учитываются запасы, насколько правильно они классифицируются и оцениваются [1]. В процессе проверки этого сегмента бухгалтерского учета мы проверяем соответствующие реквизиты, указанные в предоставленной

документации, арифметические расчеты, хозяйственные операции. Также следует отметить, что при проверке первичной документации по поступлению инвентаризаций нарушений в ООО «Агрокомплекс Ростов» не обнаружено, документация оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации [1].

Все материально-технические запасы в ООО «Агрокомплекс Ростов» введены в производство в соответствии с нормами расхода сырья и не противоречат уровню технического состояния и технологии производства [4]. Мы обнаружили, что измерение количественных показателей осуществляется с достаточной степенью точности и измерения или может быть рассчитано для всех без исключения запасов, которые списываются в производство [2].

Прежде чем приступить к проверке сохранности и использования товарно-материальных ценностей в ООО «Агрокомплекс Ростов», необходимо ознакомиться с работой материального отдела и бухгалтерии. Аудитор должен обратить внимание на состав, квалификацию бухгалтерского персонала и подчиненность; перечень используемых нормативных документов; есть ли график документооборота; правильный выбор в учетной политике организационных, методических и технических аспектов данной области бухгалтерского учета; есть ли схемы отражения на учете фактов экономической жизни с учетом материалов; какие методы внутреннего контроля (инвентаризация, документация и т.д.) используются для проверки отклонений фактических материальных затрат от норм; соблюдены ли сроки проведения инвентаризаций и каков порядок их регистрации [2]. Аудитор должен проверить наличие договоров с материально ответственными лицами, проверить наличие журналов учета приходной и расходной документации, приказов об утверждении состава инвентаризационных комиссий и порядка проведения инвентаризаций.

Также нам следует убедиться в соблюдении принятого в организации варианта учёта (с использованием счета 15, 16 или без их использования), закрепленного в учётной политике. В ООО «Агрокомплекс Ростовский» учёт материалов на предприятии ведется на активном синтетическом счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Аудит подтверждает правильность оценки материалов при получении и амортизации. Для этого, обоснованность и экономическую эффективность бухгалтерский учет и методы оценки материалов, указанные в методах оценки.

Материалы, поступающие от поставщиков без квитанций об оплате (поставки без счета-фактуры), компенсируются согласно акту приемки [3].

Он есть в наличии. Поставки без счета-фактуры выставляются по расчетным ценам или по ценам договора или предыдущих поставок. Если запрос на оплату не поступил до конца месяца, смета принятия указанных поставок остается неизменным. Во время аудита необходимо проверить точность инвентаризации, чтобы проверить достоверность записей руководителя состава (владельца склада) в карточках, полноту учет, правильность начисления амортизации материалы, полученные партией, а также полноту и своевременность учета сельскохозяйственной продукции. Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и амортизации МПЗ приводит к краже продукции, а также генерированию избыточной сырья, затем производится или продается без учета продукции, без отражения операций с целью генерирования налоговые поступления и скрыть распределение полученных средств. Аудитор определяет количество и размещение складов, их вместимость, наличие условий для хранения ценностей, обеспечения пожарной сигнализации, контейнеров и тому подобное [2].

В таблице 1 приведен макет рабочего документа аудитора "результаты сравнения данных бухгалтерского учета с данными складского учета об освобождении инвентарных позиций в ООО "Агрокомплекс Ростовский".

В таблице 1 ясно показано, что между данными состава и данными бухгалтерского учета нет разногласий. Это значит, что между складом и бухгалтерией ООО "Агрокомплекс Ростовский" существует регулярное согласование [2-5].

Таблица 1 –Рабочий документ аудитора "Результаты сравнения данных бухгалтерского учета с данными складского учета с выпуска инвентарных позиций в производстве в ООО" Агрокомплекс Ростов">

Наименование ТМЦ	Наименование и дата документа	Ед. измерения	Списано по данным бухгалтерского учёта	Списано по данным склада	Расхождение
Семена (озимой пшеницы)	Акт расхода семян и посадочного материала от 3.05.2021	кг	24548	24548	-
Аммиачная селитра	Акт об использовании минеральных	л	47	47	-

Наименование ТМЦ	Наименование и дата документа	Ед. измерения	Списано по данным бухгалтерского учёта	Списано по данным склада	Расхождения
	х, органических и бактериальных удобрений 3.05.2021				
Моторное масло	Лимитно-заборная карта на получение горючего, запчастей, смазочных материалов и продуктов со склада	л	28	28	-

Количественные данные бухгалтерского учета по материалам, списанным на производство в ООО Агрокомплекс Ростовский, постоянно проверяются на основе одних и тех же данных складского учета. На основании первичных документов, регистров синтетического и аналитического учета необходимо проверить правильность переписки счетов-фактур для учета материалов в ООО "Агрокомплекс Ростовский. Для этого данные регистра аналитического учета сопоставляются с записями в регистре синтетического учета и главной книге по счету 10 «Материалы». После анализа бухгалтерских записей, используемых в ООО "Агрокомплекс Ростовский", следует отметить, что все операции учитываются в соответствии бухгалтерского штаба финансово-хозяйственной деятельности предприятий [6].

В таблице 2 показан макет рабочего документа аудитора "сопоставление балансов в соответствии с бухгалтерскими данными по счету 10 «Материалы» в ООО «Агрокомплекс Ростовский».

Таблица 2 – Рабочий документ аудитора «Сверка остатков по данным бухгалтерского учёта по счету 10 «Материалы» в ООО «Агрокомплекс Ростовский»

Номер счета и наименования учетного регистра	Остаток на начало отчетного периода, руб	Обороты, руб.		Остаток на конец отчетного периода, руб.
		дебет	кредит	
по данным регистра аналитического о учета счета 10	213074789,1 4	3058517787,8 5	1982940998,1 9	1993833591,5 4
по данным Главной книги счета 10	213074789,1 4	3058517787,8 5	1982940998,1 9	1993833591,5 4
Выявленное расхождение	-	-	-	-

По таблице 2 можно сделать вывод, что данные аналитического и синтетического учета идентичны, расхождений выявлено не было. В ходе проверки аналитического учета движения материальных и производственных запасов на складах ООО Агрокомплекс Ростовский мы получили следующие аудиторские доказательства:

1. Проверка заключения протоколов о поставках защитных предметов не выявлено нарушений.

2. При осмотре складских помещений мы выполнили соблюдение санитарных и противопожарных норм.

3. При проверке состояния весоизмерительных приборов нарушений нет (есть сертификаты технические).

4. Сделали выборку и проверили правильность оценки поступающих материально-производственных запасов.

Нарушений не выявлено, на синтетических счетах материалы находятся в ООО "Агрокомплекс Ростовский" по фактической стоимости приобретения которая определяется исходя из затрат на их приобретение, включая расходы на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних организаций.

Результаты исследований.

В таблице 3 представлены результаты аудиторской проверки учёта материально-производственных в ООО «Агрокомплекс Ростовский».

Таблица 3 – Результаты аудиторской проверки учёта материально-производственных запасов в ООО «Агрокомплекс Ростовский»

Перечень проверяемых вопросов	Результаты проверки
1	2
Аудит операций по поступлению материально-производственных запасов	Первичная документация по поступлению материально-производственных запасов оформлена в соответствии с законодательством РФ
Аудит аналитического учёта движения материально-производственных запасов на складах	Пропускная система налажена, при перемещении материально-производственных запасов предъявляются соответствующие документы, являющиеся основанием для совершения конкретной операции
Аудит учёта использования материально-производственных запасов, списания недостач, потерь, хищений	За исследуемый период в ООО «Агрокомплекс Ростовский» не зафиксированы случаи недостачи материально-производственных запасов на складах, что свидетельствует о хорошо налаженной системе контроля на ООО «Агрокомплекс Ростовский»
Аудит сводного учёта материально-производственных запасов	В ООО «Агрокомплекс Ростовский» все факты хозяйственной жизни за 2017 год отражаются согласно Плану счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности предприятий

Для улучшения процесса документации аудита учета материально-производственных запасов нами были сформированы рабочие документы аудитора, применение которых будет способствовать проведению качественной и надежной аудиторской проверки.

Список литературы

[1] Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ [Электронный ресурс]: принят ГД ФС РФ 24.12.2008) (ред. от 23.04.2018 № 112-ФЗ). Режим доступа: справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

[2] Аудит : учебник для бакалавриата и специалитета. / под общ. ред. Н.А. Казаковой. // 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. 409 с.

[3] Аудит материально-производственных запасов [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.klerk.ru/buh/articles/53531/>. (дата обращения: 25.05.2021).

[4] Совершенствование процесса документирования результатов аудиторских процедур при проверке учёта материально-производственных запасов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42494494>. (дата обращения: 25.05.2021).

[5] Особенности внутреннего контроля материально-производственных запасов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2017/04/81859>. (дата обращения: 25.05.2021).

[6] Учет материально-производственных запасов: нормативные документы, особенности поступления и выбытия МПЗ, способы бухучета. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cleverence.ru/articles/auto-busines/uchet-materialno-proizvodstvennykh-zapasov-normativnye-dokumenty-osobennosti-postupleniya/>. (дата обращения: 25.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law “On Auditing” dated 30.12.2008 No. 307-FZ [Electronic resource]: adopted by the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation on 24.12.2008) (as amended on 23.04.2018 No. 112-FZ). Access mode: reference and legal system "ConsultantPlus".

[2] Audit: textbook for undergraduate and specialist degrees. / under total. ed. ON THE. Kazakova. // 3rd ed., Rev. and add. – M.: Yurayt Publishing House, 2019. 409 p.

[3] Audit of inventories [Electronic resource]. – URL: <https://www.klerk.ru/buh/articles/53531/>. (date of access: 25.05.2021).

[4] Improving the process of documenting the results of audit procedures when checking the accounting of inventories. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42494494>. (date of access: 25.05.2021).

[5] Features of internal control of inventories. [Electronic resource]. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2017/04/81859>. (date of access: 25.05.2021).

[6] Accounting for inventories: regulatory documents, peculiarities of the receipt and disposal of inventories, methods of accounting. [Electronic resource]. – URK: <https://www.cleverence.ru/articles/auto-business/uchet-materialno-proizvodstvennykh-zapason-normativnye-dokumenty-osobennosti-postupleniya/>. (date of access: 25.05.2021).

© *Е.В. Высоцкая, Н.А. Бородина, 2021*

Поступила в редакцию 09.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Высоцкая Е.В., Бородина Н.А. Улучшение процесса документации результатов процесса аудита во время учетной проверки материальных и производственных запасов // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 78-86. URL: <https://ip-journal.ru/>